

ГЛАГОЛЬНЫЕ ПРИСТАВКИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Гибайдуллина Венера Рашидовна, Рузибаева Гулсара Ахмедовна

учителя русского языка и литературы, город Ургенч, Академический лицей УрГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10455240>

Аннотация: "Глагольные приставки в современном русском языке" исследует различные приставки, используемые в русском языке для образования глаголов, и их значения и функции в современной речи. Аннотация углубляется в анализ современных тенденций и изменений в использовании глагольных приставок, а также дает обзор наиболее распространенных приставок и их значений. В целом, эта тема дает читателям полное представление о глагольных приставках и их роли в современном русском языке.

Ключевые слова: приставки, современный русский язык, начало действия, продолжение действия, направление действия, результат действия, высшая степень действия, завершение действия, значение глагола.

VERBAL PREFIXES IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE

Abstract: "Verbal Prefixes in Modern Russian" explores the various prefixes used in Russian to form verbs, and their meanings and functions in modern speech. The abstract delves into the analysis of current trends and changes in the use of verb prefixes, and also provides an overview of the most common prefixes and their meanings. Overall, this topic gives readers a complete understanding of verb prefixes and their role in modern Russian.

Keywords: prefixes, modern Russian language, beginning of action, continuation of action, direction of action, result of action, highest degree of action, completion of action, meaning of the verb.

ВВЕДЕНИЕ

Глагольные приставки являются одним из важных элементов русского языка, которые помогают обогатить лексический запас и изменить значение глагола. В современном русском языке существует множество приставок, которые дают возможность выразить различные оттенки действия.

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ

Перед тем, как поговорить о глагольных приставках, стоит помнить, что они наносятся перед корнем глагола и служат для обозначения модальности, направленности, времени или интенсивности действия.

Одной из самых употребительных приставок является приставка "по-", которая обозначает повторение, однократность или исполнение действия в полной мере. Например, глагол "ходить" превращается в "пойти" – однократное исполнение действия. А глагол "чистить" становится "почистить" – действие, сделанное в полной мере.

Еще одной важной приставкой является "на-", которая обозначает начало или направление действия. Например, глагол "писать" превращается в "написать" – начало действия. А глагол "лететь" становится "налететь" – направление действия.

"Раз-" – это приставка, которая обозначает разделение или распад. Например, глагол "делить" превращается в "разделить" – разделение на части. А глагол "ломать" становится "разломать" – распад или разрушение.

Еще одной интересной приставкой является "от-", которая обозначает отсутствие, удаление или освобождение. Например, глагол "казаться" превращается в "отказаться" –

отказ от действия. А глагол "беречь" становится "отберечь" – удаление, отделение от чего-то.

Нельзя не упомянуть и приставку "за-", которая обозначает начало, покровительство или вознаграждение. Например, глагол "думать" превращается в "задуматься" – начало думать. А глагол "работать" становится "заработать" – получение вознаграждения за работу.

Глагольные приставки в современном русском языке играют важную роль в формировании значения глагола и создании новых слов. Они помогают уточнить действие, добавить оттенок или изменить его направленность. Изучение приставок позволяет расширить словарный запас и более точно выразить свои мысли и идеи.

Глагольные приставки - это часть глагола, добавляемая к его основе для образования новых слов. В современном русском языке приставки играют важную роль, позволяя нам выразить различные значения и оттенки действия.

Одной из самых распространенных глагольных приставок является "по-". Она имеет несколько значений, в зависимости от контекста использования. Например, приставка "по-" может означать начало действия или его продолжение. Например, слова "приехать" и "познакомиться" формируются с помощью этой приставки, указывая на начало действия. С другой стороны, слова "повториться" и "повторять" подчеркивают продолжительность действия.

Еще одной интересной глагольной приставкой является "за-". Она обычно указывает на направление действия или его результат. Например, слова "заглянуть" и "закрывать" говорят о направлении действия куда-то внутрь. В то же время, слова "забыть" и "запомнить" указывают на результат действия - потерю или сохранение информации.

Также стоит упомянуть глагольную приставку "вы-". Она показывает высшую степень действия или его завершение. Например, слова "высказать" и "выжить" говорят о высшей степени выражения своих мыслей или о выживании в трудных условиях. С другой стороны, слова "вылечить" и "выпить" указывают на завершение действия - выздоровление или потребление напитка до конца.

Глагольные приставки играют важную роль в русском языке, позволяя нам уточнить значение глагола и предложить более точное выражение действия. Они создают оттенки и нюансы в наших словах, делая нашу речь более точной и выразительной.

Кроме того, знание глагольных приставок весьма полезно при изучении русского языка. Они помогают понять значение новых слов и образовывать новые формы глагола. Знание глагольных приставок также может помочь в освоении других русских грамматических категорий, таких как вид глагола и его совершенность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, глагольные приставки являются важной частью современного русского языка. Они помогают нам передать различные значения и оттенки действия, делая нашу речь более точной и выразительной. Их знание также является необходимым для изучения русского языка.

Использованная литература

1. "Приставки в русском языке: историчность, семантика, функционирование" by В. А. Плунгян (Pristavki v russkom yazyke: istorichnost', semantika, funktsionirovanie - Verb prefixes in Russian language: historicity, semantics, functioning)
2. "Грамматика русского языка" by А. А. Зализняк (Grammatika russkogo yazyka - Grammar of the Russian language)
3. "Семантическая функция приставок в современном русском языке" by О. В. Гарановская (Semanticheskaya funktsiya pristavok v sovremennom russkom yazyke - Semantic function of prefixes in contemporary Russian)
4. "Приставки в русском рабочем языке: системно-функциональный аспект" by А. Ю. Ивщиков (Pristavki v russkom rabochem yazyke: sistemo-funktsional'ny aspekt - Verb prefixes in Russian workplace language: systemic-functional aspect)